

- 1 Interview FK1, Datum: 19.11.2025, Dauer: 42:00
2 Rolle: Führungskraft Instandhaltung, Erfahrung: 28 Jahre im Unternehmen, 5 Jahre in aktueller Rolle
- 3 I: Dann läuft ab jetzt die Aufnahme. Danke nochmal, dass Sie sich die Zeit nehmen. Nur nochmal kurz zur Bestätigung, sind Sie einverstanden mit dem Vorgehen, wie wir es jetzt besprochen haben?
- 4 FK1: Ja, bin ich.
- 5 I: Super, danke. Als allererstes zum Einstieg würde ich Sie bitten, Ihren beruflichen Werdegang und den Weg zu Ihrer aktuellen Position in der Instandhaltung zu schildern.
- 6 FK1: Inklusive Lehre?
- 7 I: Gerne, ja.
- 8 FK1: Also ich habe bei [Unternehmensname_1] in [Ort_1] gelernt, dort Feinoptiker, also ich weiß, wie Linsen und Prismen hergestellt werden und poliert werden. Dann bin ich zum Studium, delegiert wurden damals tatsächlich noch, zum, ja, Gerätetechnik gewesen, das haben wir dann umgemünzt auf physikalische Technik, Medizintechnik, Spezialisierung. Also, habe dann zwei, drei Jahre in einem Ingenieurbüro gearbeitet, wo wir auch Kinos klimatisiert haben und bin dann über eine Aktivbewerbung zu [Unternehmensname_2] [Ort_2] gekommen und habe dort meine Laufbahn als innerhalb der Reihe begonnen. Also, erst drei Jahre nach Chemie als Equipment-Ingenieur, 17 Jahre Lithographie als Equipment-Ingenieur, dann war ich ein Jahr lang in [Land_1], in [Ort_3], Maintenance allgemein, also unseren [Unternehmensname_3]-Maintenance-Geist in die Köpfe unserer mexikanischen Kollegen reinbringen. Also, und über den Weg bin ich tatsächlich in [Ort_4] gekommen ins Backend für drei Jahre, habe dort zwei Maintenance-Gruppen zusammen gemircht und jetzt hier seit viereinhalb Jahren in der Frontend auch zentrale Maintenance oder Maintenance Innovation Group nennen wir uns. Wir bringen so fancy Sachen rein wie [Toolname_1], also so das mit einer KI sprechen, was kann ich machen bei einem Fehlerfall oder eben auch Augmented-Reality-Brillen, versuchen wir reinzubringen und so weiter, genau. Okay. Das ist sozusagen mein Werdegang, ich habe immer, oder doch, eigentlich habe ich immer die Maintenance-Buller aufgehaut, also von daher, Stiebe-Equipments.
- 9 I: Okay, super, ja, danke. Nur nochmal zur Bestätigung, in welcher Branche ist das dann?
- 10 FK1: Das ist in der Halbleiter-Branche.
- 11 I: Alles klar, danke. Und dann wäre die nächste Frage, wie ein typischer Arbeitstag für Ihre Mitarbeitenden aussieht und was Ihre Hauptaufgaben sind.
- 12 FK1: Sie kommen zum, wenn Sie in der Schicht sind, kommen Sie zu zwei, hauptsächlich zwei Mitarbeitergruppen, einmal Schichtmitarbeiter und einmal Normalschicht. Und die Schichtkollegen, die starten ihren Tag mit einer Schichtübergabe. Vorher kommt immer noch den Typ drauf an, gucken Sie sich halt an, was es gewesen ist und dann die Schichtübergabe wird dann halt wirklich face-to-face besprochen, was war in der vorgehenden Schicht. Und dementsprechend machen Sie entweder das Weitere, was der Kollege begonnen hat oder er kriegt eine neue Aufgabe, je nachdem, was gerade an Tagesgeschäft anlegt. Das ist wirklich eine, sagen wir mal, eine To-Do-List getriebene Arbeit. Also auch wenn die Maschine kaputt geht, ist eher der First Level und wird dann entsprechend zu den Anlagen gerufen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das macht er dann den ganzen Tag bis zum Ende der Schicht, dort schreibt er quasi nochmal nieder, was er gemacht hat und macht dann auch diese Schichtübergabe für die nächstfolgende Schicht. Das ist Gruppe Schichtmitarbeiter. Die Gruppe Normalschicht, Equipment-Ingenieure, der kommt halt früh und lässt sich meistens überraschen, was sozusagen die Nacht und der Tag zuvor gelaufen ist. Gerade am Wochenende, Montag ist immer sehr, sehr spannend, und er arbeitet sich selbstständig tatsächlich, was sozusagen gewesen ist, anhand von Aufzeichnungen, von Schichtbüchern, und wird dann auf die Schicht zugehen, was sozusagen noch zu machen ist, ob

irgendwas vergessen wurde. Und er macht dann auch diese Wartungsplanung für die Equipments, also was sozusagen ansteht, das meistens in einem System, wo dann eigentlich Checklisten automatisch erzeugt werden. Und er arbeitet mit der Prozesstechnik zusammen, mit UPE. Und wenn dort irgendwo eine Signatur auf dem Produkt ist, wo die nicht dorthin gehört und die UPE nicht weiterkommt, dann kommt sozusagen der Equipment-Ingenieur ins Spiel und kann darauf, auf seine Erfahrungen bauend, versuchen, das Fehlerbild einzugrenzen und dann die Ursache zu finden.

13 I: Okay, super, sehr interessant. Dann würden wir auch gleich ans Eingemachte gehen. Könnten Sie bitte von der Zeit erzählen, in der Sie Ihre Mitarbeitenden besonders motiviert oder zufrieden erlebt haben? Das kann jetzt ein prägnantes Ereignis sein oder ein längerer Zeitraum, auf den Sie das vielleicht münzen können?

..Die Arbeit selbst
..Gruppen-Gefühl
..Gruppen-Gefühl
..Arbeitsbedingungen
..Allgemeine Wirkungsangabe

14 FK1: Tatsächlich sehr motiviert habe ich die Leute erlebt oder meine Kollegen und Mitarbeiter erlebt, wo wir in [Ort_2] gestartet sind, also wo wir aufgebaut haben. Da war ein Pioniergeist, der alle mitgerissen hat. Da gab es keine Motivation und Schwierigkeiten. Da waren alle Feuer und Flamme mit dabei. Das Gegenteil habe ich dann erlebt, wo es halt tatsächlich mal, ähm, also da gab es mal eine Halbleiter-Krise, wo auch ein Teilbetrieb von uns tatsächlich bankrott gegangen ist. Da war die Stimmung natürlich völlig mies und es war sehr schwer, die Leute zu motivieren.

15 I: Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, das Interview ist in Blöcke gegliedert. Wenn Sie an die Zeit zurückdenken, in der Sie die Leute als motiviert erlebt haben, gab es da bestimmte konkrete Ereignisse, die Ihnen hängen geblieben sind?

..Die Arbeit selbst
..Verantwortung
..Leistung/Erfolg
..Allgemeine Wirkungsangabe
..Arbeitsbedingungen
..Arbeitsbedingungen
..Stolz oder Scham
..Arbeitsbedingungen

16 FK1: Ja, zum Beispiel Move-In von Equipments. Also tatsächlich, du hast eine leere Halle und dort schiebst du dann Anlagen rein, für die du verantwortlich bist, wo du dann auch wirklich dafür sorgen musst, dass die in einer bestimmten Zeit installiert wird, dann an der ersten Produkte drüber gehen. Und, äh, das war so, die waren immer so Highlights, die dann letzten Endes dazu geführt haben, dass die Leute motiviert waren. Zweite Motivation ist, wir haben doch einen recht regigen Austausch mit anderen Standorten und wir hatten da mal eine Truppe von, Instandhaltern, äh, nach [Land_2] geschickt. Und die kamen nach dem Vorderjahr wieder und die waren so motiviert, das hast du dir, also da brauchstest du nichts mehr sagen, also, sag mal, die, was wir vorhin hatten mit der Kantine, ne, äh, die, jeder Instandhalter hat bei uns einen Werkzeugwagen oder einen Werkzeugkoffer, sein eigenes Werkzeug, und, äh, dort hat sich eine Truppe von 20 Leuten einen Koffer geteilt und, äh, dieses, äh, das war eine intrinsische Motivation für die Leute, die dann zurückkamen, ne, also, die haben auch dann ihren Kollegen erzählt, Mensch, guck mal, wie gut es wir, wie gut es uns hier geht. Also eher Richtung Wertschätzung vom eigenen Arbeitsplatz.

17 I: Okay, interessant.

..Allgemeine Wirkungsangabe

18 FK1: Und das war ein Augenöffner für uns, das hätten wir, wir wollten halt tatsächlich, dass die dort helfen, ne, in dem, das aber letzten Endes uns extrem viel gebracht hat, war ein Nebeneffekt, den wir nicht so erwartet hatten.

19 I: Gab es da noch andere Faktoren, die da vielleicht mit reingespielt haben?

20 FK1: Hm, ähm, was meinst du mit anderen Faktoren?

21 I: Andere Sachen jetzt bis auf den Werkzeugwagen, vielleicht gab's noch irgendwas anderes, wo sie gesagt haben, schön, dass wir es hier haben.

..Arbeitsbedingungen
..Arbeitsbedingungen

22 FK1: Ja, vielleicht tatsächlich, die, äh, geht schon los mit Reinraum, also mit, du gehst dort in den Reinraum ohne Trainingsanzug, sondern mit Straßensachen, das ist schon ein Faktor, der, äh, teilweise, wenn du es nicht kennst, belastend ist. Und dann vielleicht auch die, ähm, naja, nee, würde ich, also fällt mir jetzt nichts so, so, so.

23 I: Okay, ja, kein Problem. Wenn wir bei dem ersten Beispiel bleiben mit der neuen Fab in [Ort_2], gab's da bestimmte Personengruppen, die eine Rolle gespielt haben? Gab's da irgendwelche Schnittstellen?

..Die Arbeit selbst
 ..Verantwortung
 ..Gruppen-Gefühl
 ..Leistung/Erfolg

24

FK1: Ja, tatsächlich, die, die Kollegen, also, hat ja jeder selbst, also, jeder Bereich, jeder Peer hatte sozusagen seine, seine eigene Maschine, die er hochfahren musste, das hat angestachelt, ne, dass man guckt, Mensch, wie, was macht der andere? Man sieht das ja dann links und rechts, in dem sie sich aufwachsen.

25

I: Also da wurden die Anlagen Personen zugewiesen?

26

FK1: Ja, genau.

27

I: Okay.

..Leistung/Erfolg
 ..Unternehmenspolitik und -verwaltung
 ..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungskräfte

28

FK1: Und dann hast du so eine Art, äh, ja, Wettbewerbseffekt schon gehabt, im positiven Sinne, also, es war so. Und, ja, dann, es waren relativ flache Hierarchien, also, du hast jetzt keinen, ähm, sag mal, der, der Chef war schon, äh, jemand, der, äh, pares inter pares so ein bisschen war, ne, Also, das war auch ziemlich gut, das, genau.

29

I: Und was haben Sie persönlich da zu dem Ergebnis beigetragen? Also, was war Ihr persönlicher Beitrag?

..Die Arbeit selbst
 ..Verantwortung
 ..Die Arbeit selbst

30

FK1: Ja, die Maschinen entsprechend der Zeitleiste, oder noch schneller ins Rennen zu bringen, ne, also, unser Geschäft ist ja von, von der Zeit getrieben, und je schneller du das am Start hast, desto besser war es.

31

I: Und was genau war dann das Motivierende daran?

..Leistung/Erfolg
 ..Die Arbeit selbst
 ..Leistung/Erfolg
 ..Leistung/Erfolg
 ..Leistung/Erfolg

32

FK1: Das Übertreffen von Erwartungen, tatsächlich. Und, dass du siehst, was du aufgebaut hast. Also, man hat ja was aufgebaut, ne, also, sozusagen, du hast eine leere Fläche und dann steht dort plötzlich mehr und mehr das Equipment, äh, wenn das dann fertig ist, du schaltest ein und, sag mal, das Produkt läuft durch und ist dann am Ende auch okay, dann ist da natürlich schon ein gutes Gefühl dabei.

33

I: Okay, interessant. Und gab's zu der Zeit etwas, was Sie persönlich oder beruflich gefördert hat, in der konkreten Zeit, von der Sie jetzt gesprochen haben?

..Wachstumsmöglichkeit
 ..Wachstumsmöglichkeit
 ..Wachstumsmöglichkeit
 ..Die Arbeit selbst

34

FK1: [Pause] Tatsächlich Englisch, ne, also man, man, wir hatten dann Hersteller, die aus dem amerikanischen Bereich kamen oder aus Japan, damit musstest du Englisch reden, das hat mich persönlich angestachelt, da auch meine Sprachkenntnisse ein bisschen besser auszufallen. Also quasi das Erweitern des eigenen Horizonts durch das Lernen von neuen Sachen oder äh das Verbessern der vorhandenen Skills. Dann natürlich, äh, die, die, die, die Technik an sich, also diese, diese, diese, diese Equipments, ne, also, ich hab dann in der Lithographie angefangen, an sehr hochkomplexen Anlagen gearbeitet, die wirklich im Nanometer-Bereich sich, äh, verfahren konnten und die Technik ringsherum zu begreifen und zu verstehen und auch zu kennen, das hat mich eigentlich extrem motiviert.

35

I: Okay.

..Die Arbeit selbst
 ..Leistung/Erfolg
 ..Die Arbeit selbst

36

FK1: Das war sehr, sehr spannend. Also das, was ich quasi in der Berufsausbildung und im Studium gelernt habe, dann in live zu sehen und anzuwenden, das war so eine kleine Motivation. Die Anwendung von den eigenen Skills.

37

I: Okay, ja, interessant. Okay, ähm, gab es aus dieser Situation dann für Sie persönlich irgendwelche Ergebnisse oder Auswirkungen, die Sie gespürt haben?

..Anerkennung
 ..Aufstieg/Beförderung

38

FK1: Äh, sagen wir mal, die, ähm, die Anerkennung war, okay, von, also, dass, dass, dass du, wenn du eine Leistung gemacht hast, dass die Leistung auch anerkannt worden ist, ne, das ist, das ist okay, ähm, dass ich jetzt direkt dadurch Karriere gemacht habe, es war eher weniger gegeben, das ist eher so, du bist halt in so einem Pool von Leuten, die sich ums Equipment kümmern und, ähm, das, das war, ja, genau.

		39
..Anerkennung	[]	40
..Die Arbeit selbst	[]	
..Leistung/Erfolg	[]	
..Gruppen-Gefühl	[]	
..Leistung/Erfolg	[]	
..Die Arbeit selbst	[]	
..Gruppen-Gefühl	[]	
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	[]	41
..Verantwortung	[]	
..Leistung/Erfolg	[]	
..Die Arbeit selbst	[]	
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	[]	42
..Verantwortung	[]	
..Die Arbeit selbst	[]	43
		44
..Die Arbeit selbst	[]	
..Leistung/Erfolg	[]	
..Arbeitsbedingungen	[]	
		45
..Vorgesetztenverhalten	[]	46
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungsk	[]	
..Allgemeine Wirkungsansage	[]	
..Vorgesetztenverhalten	[]	
..Vorgesetztenverhalten	[]	
		47
..Arbeitsplatzsicherheit	[]	48
..Arbeitsplatzsicherheit	[]	
..Faktoren im persönlichen Leben	[]	
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kollege	[]	
..Arbeitsplatzsicherheit	[]	
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	[]	49
..Arbeitsbedingungen	[]	50
..Arbeitsplatzsicherheit	[]	
..Allgemeine Wirkungsansage	[]	
		51

I: Ja, okay, verstehe. Also zusammenfassend?

FK1: Die Anerkennung von Leistung, Anwenden von Wissen, ein bisschen Wettkampf. Ein bisschen Wettkampf, genau. Und die, ja, schon das, das Aufbau, ne, also die, die tatsächlich, dieser Pioniergeist, du hast etwas, es gibt wenig Regeln, oder es gibt fast keine Regeln, du hast ein Greenfield und dort kannst du was hinstellen und auch, du legst deine Regeln fest und bestimmst die mit, das war, denke ich mal, auch ein guter Motivationsfaktor, dass du genau dort mitwirken konntest, du bist jetzt sozusagen nicht hingegangen und hast Regeln bekommen, sondern du hast deine eigene Regel erstellt, das war so einer der Motivationsfaktoren, die wirklich gut waren.

I: Dankeschön. Jetzt kommen wir zu dem Gegenteil davon. Und zwar zur Demotivation oder unzufriedenstellenden Situationen. Wir wissen beide, in der Instandhaltung gibt es manchmal Phasen, die herausfordernd und belastend sind. Gibt es da etwas, an das Sie sich erinnern, also was besonders prägend war? Das kann ein Ereignis oder ein Zeitraum sein.

FK1: Wenn deine Anlage läuft, ne, zu 100% Uptime hat, dann ist es irgendwann langweilig.

I: Okay, verstehe, ja.

FK1: Also, ich bin von Haus aus ein relativ positiv eingestellter Mensch und tatsächlich ist es so, wenn eine Anlage einen Fehler hat, dann ist es natürlich schon spannend, rauszufinden, was da los ist, ne, wo der herkommt. Ja, ja. Und, ähm, wo man halt eine Resilienz entwickeln muss, ist, du hast natürlich in so einer 24-7-Produktionsumgebung Stress, also da kommt dann irgendwann alle halbe Stunde der Schichtmeister an oder, wenn es interessanter wird, der P-Leiter.

I: Mhm.

FK1: Und will wissen von dir auch den Status, ne, das, äh, muss man wirklich versuchen abzuwägen, wie weit man sich da reinziehen lässt oder ob man dann halt dem Gruppenleiter sagt, ja, kümmer dich mal darum, ich will mich um die Anlage kümmern, ähm, das ist, wenn man nicht resilient ist, kann es relativ schnell passieren, dass dann die Stimmung kippt und man einfach frustriert wird, ne, das ist so. Also, habe ich selber selten erlebt, weil ich da recht resistent bin gegen sowas, aber das habe ich bei vielen, vielen Kollegen erlebt, dass ihre Chefs nicht weit genug eingegriffen haben, dass sie ein realistisches Ziel vor Augen haben.

I: Gab es noch andere Herausforderungen dann in solchen Situationen, die jetzt hängen geblieben sind?

FK1: Mhm, tatsächlich, wir hatten mal einen, äh, wie gesagt, von, vor unserem Spill-Off, dieses, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, die, das waren sehr, sehr viele Kollegen, natürlich, ne, die sind einfach dann drüber gegangen und das ist dann irgendwann bankrott gegangen, und diese Phase war schon, äh, heikel, also es war schon, äh, da hast du gesehen, hm, hm, die müssen jetzt alle sozusagen sich einen neuen Job suchen und, äh, auf der anderen Seite warst du natürlich, äh, ja, auf der sicheren Seite, aber letzten Endes war das, kanntest du viele, denen es dann halt nicht so gut ging, ne, so ist vielleicht ein bisschen. Also auch, also sowohl Unsicherheit als auch vielleicht das, äh, das Leiden von den anderen, was dann dazu beigetragen hat, eher.

I: Okay, verstehe. Interessant.

FK1: Und es hat ja letzten Endes sich auch nachhaltig auf unsere, ähm, Auftragsfertigung ausgewirkt, ne, so ein, wenn, äh, ähm, es gab dann auch mal eine, eine recht starke Krise, wo du dann, ja, äh, gemerkt hast, dass die Auslastung nicht da ist, ne, das war schon so ein bisschen diese, diese Unsicherheit, wo geht's hin, das war schon bei vielen zu spüren, also inklusive mir, ne, das war so.

I: Okay, verstehe. Und gab's dabei dann bestimmte Entscheidungen von der Unternehmensleitung oder von der internen Organisation, die sich da irgendwie darauf ausgewirkt haben?

..Vorgesetztenverhalten	[]	52
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	[]	
..Arbeitsplatzsicherheit	[]	
..Arbeitsbedingungen	[]	
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führ	[]	
..Vorgesetztenverhalten	[]	
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	[]	
..Vorgesetztenverhalten	[]	53
		54
..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeite	[]	
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungskräfte	[]	
..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeitende	[]	
		55
..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeite	[]	56
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungskräfte	[]	
		57
		58
		59
		60
		61
..Positiv wirkt nachhaltiger	[]	62
		63
..Allgemeine Wirkungsansage	[]	64
..Positiv wirkt nachhaltiger	[]	
		65
		66
		67
..Vorgesetztenverhalten	[]	68
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungsk	[]	
..Vorgesetztenverhalten	[]	
..Allgemeine Wirkungsansage	[]	
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungskräfte	[]	

FK1: Äh, tatsächlich recht positiv. Wir hatten dann einen Chef, der gesagt hat, wir machen ein gesundes, stabiles, ruhiges Wachstum, und das hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass auch die Leute wieder ruhiger geworden sind, weil sie sich sicherer fühlten, ne, das ist so, weil aus dieser Speicherzeit ging's wirklich hoch und runter, also es war sehr, sehr volatil, und dieser, äh, CEO damals, der hat das echt hingekriegt, dass auch die, da stimmte auch die Kommunikation, ne, zum Shopfloor hin, dass allen bewusst war, wir backen jetzt kleinere Brötchen, aber dafür kontinuierlich, ne, vielleicht so. Und das war wirklich gut. Also realistischere Ziele und auf jeden Fall auch die Kommunikation, die dann transparenter geworden ist.

I: Okay, interessant, und, ähm, wie haben Sie dann die Unterstützung von Ihrem Team oder von Ihren Vorgesetzten in der Zeit erlebt, haben die bestimmte Sachen gemacht oder nicht gemacht, die vielleicht hilfreich gewesen wären?

FK1: [Pause] Da ist es tatsächlich, äh, punktuell kam's dann schon zu Sachen, wo du sagst, die, äh, Mensch, da, da, da war bei der Aufbruchstimmung, äh, da kam der von alleine drauf, ne, sagen wir, wie sagt man da, äh, es wurden, manche haben sich zu Befehlsempfängern degradiert. In der Zeit, tatsächlich, ne, wo die einfach nur Dienst nach Vorschrift gemacht haben, und das war's, das war so mein Augenmerk.

I: Vorgesetzte oder manche Mitarbeitende?

FK1: Na, tatsächlich, beides, also sowohl als auch, okay, also quasi so stagnierend.

I: Ja, genau, stagnierend trifft's eigentlich ziemlich gut.

FK1: Okay, verstehe.

I: Gab's noch was anderes Negatives, an was Sie sich jetzt erinnern können?

FK1: Tatsächlich nicht so sehr, ne.

I: Okay, alles klar, passt. Wenn Sie jetzt auf die positiven und negativen Sachen zurückblicken, haben Sie Unterschiede in der Wirkung von Motivation wahrgenommen?

FK1: Ja, ich sag mal so, die, diese, wenn du eine Aufbruchstimmung hast oder generell, man merkt, dass sozusagen was aufgebaut wird, ist die Motivation immer, also das wirkt stärker, als wenn du irgendwo einen Abschwung hast.

I: Also, was wirkt stärker als das andere? Das habe ich jetzt nicht verstanden.

FK1: Der Aufschwung wirkt stärker. Also, der Aufschwung wirkt stärker als der Abschwung, vielleicht so, ne. Weil, letzten Endes, der Abschwung, der kommt so tröpfchenweise, ne, das wird dann halt immer, äh, immer sukzessive schlimmer. Ja. Und der Aufschwung, das ist eigentlich von Anfang an, ey, cool, ne, jetzt mach ich mit, und da hast du die Muse.

I: Stufen quasi.

FK1: Ja, genau, genau. Da gibt es relativ, wie so eine Art Hysterie, so ein bisschen, vielleicht.

I: Verstehe, ja. Okay, interessanter Vergleich. Und was sind dann Aspekte, die Sie da als besonders wichtig wahrnehmen?

FK1: Ja, tatsächlich. Also, Kommunikation ist immer in beiden Richtungen wichtig, ähm, die, ähm, in unserem speziellen Falle zwischen, ähm, Shopfloor-Leuten und die, die sozusagen, also, die die Planung und Steuerung machen. Ja, da ist eine ganz wichtige Kommunikationsstrategie, äh, die nicht vernachlässigt werden darf, und das passiert manchmal oder ziemlich häufig, und dann merkst du sofort, wenn du den Shopfloor abhängst, dann ist dort die Motivation im Eimer, und vorne, die sagen, tschakka, wir schaffen das.

		69	I: Okay, okay, okay.
..Vorgesetztenverhalten	[]	70	FK1: Das ist mir ein paar Mal sehr krass aufgefallen. Also, ich denke, die Kommunikation ist eine der entscheidendsten Themen, die du hast.
		71	I: Ähm, sowohl auf der Hierarchie-Ebene als auch zwischen den Hierarchie-Ebenen?
		72	FK1: Okay, verstehe. Genau.
		73	I: Okay, und wenn Sie jetzt an Sachen wie Entlohnung oder Arbeitsplatzsicherheit denken, wie wirken sich die im Alltag aus, auf die Motivation bei den Instandhaltern?
..Faktoren im persönlichen Leben	[]	74	FK1: Tatsächlich sehr auf Privates bezogen. Manche Instandhalter bauen Haus, haben Familie, haben Kinder, denen ist das natürlich, das ist ja schon eine sichere Bank, ne, wenn du ein entsprechendes Salär bekommst. Dann gibt es auch welche, die, ähm, die machen den Job, weil sie gerne bauen, basteln, Fehler suchen, ne, dann ist wahrscheinlich die Entlohnung nicht ganz so wichtig. Also tatsächlich auf die Gruppe, oder sagen wir, sehr individuell.
..Gehalt	[]		
..Die Arbeit selbst	[]		
..Gehalt	[]		
		75	I: Denken Sie, dass das im Alltag eine Rolle spielt?
..Arbeitsplatzsicherheit	[]	76	FK1: Ja, schon. Schon. Ja, das denke ich schon. Also, wenn du jeden Tag unsicher auf Arbeit kommst, dann hast du natürlich relativ schnell keine Lust mehr zu arbeiten. Oder sagen wir mal, es beeinflusst dich massiv, ne, also negativ, denke ich, wenn du da immer so eine gewisse Unsicherheit hast.
..Sicherheit	[]		
		77	I: Also eher die Unsicherheit wirkt demotivierend als die Sicherheit motivierend, das ist ja interessant.
..Sicherheit	[]	78	FK1: Finde ich auch, da können wir gerne im Anschluss noch etwas drüber sprechen.
		79	I: Haben Sie bestimmte spezifische Herausforderungen wahrgenommen bei der Motivation Ihrer Mitarbeitenden? Gab es da bestimmte Sachen, die Sie als sehr hinderlich wahrgenommen haben?
..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeitende	[]	80	FK1: Ja, die Grundeinstellung des Instandhalters habe ich als manchmal sehr behindernd wahrgenommen, also behindernd nicht, aber ich beschreibe es immer so, wir stellen unser Licht oft unter den Scheffel, ne, also wir, also die Instandhaltungs-Community.
..Stolz oder Scham	[]		
		81	I: Mhm.
..Leistung/Erfolg	[]	82	FK1: Das ist wirklich teilweise sogar branchenunabhängig, sondern tatsächlich, der Instandhalter schraubt gerne, der repariert dann die Anlage, freut sich, wenn die wieder läuft, und geht dann weiter zur nächsten Anlage und fällt quasi gar nicht weiter auf, weil dann die Anlage wieder läuft, ne, und, äh, da, ich bin noch nicht dahinter gekommen, woran das liegt, weil letzten Endes, wenn die Instandhaltung gerufen wird, ist ja meistens irgendwas negativ, also du hast sozusagen schon erstmal einen negativen Bias, ey, da geht wieder irgendwas nicht, kommt mal her, ne, so.
..Die Arbeit selbst	[]		
..Arbeitsbedingungen	[]		
		83	I: Feuerwehr quasi.
..Anerkennung	[]	84	FK1: Genau, und, ähm, da wäre es schon gut, wenn jetzt der Instandhalter, ne, also symbolisch genommen, einfach auch den Mut hat zu sagen, hier, hey, das habe ich jetzt geschafft, guckt mal tatsächlich, ne, also jetzt, sagen wir, dieses „Klappern gehört zum Handwerk“, das ist in der Instandhaltungsbranche eher wenig verbreitet, dieses Rückgrat haben und sagen, wir bringen ja eure Maschinen zum Laufen, also bringen wir auch eine Wertschöpfung, also wir sind jetzt nicht nur die, die Geld kosten, die immer irgendwelche teuren Ersatzteile haben wollen, sondern wir sind die, die die Kisten am Laufen halten, ne, und das geht mir schon bei vielen ab, tatsächlich, dass sie diese Einstellung nicht haben, ne, dass sie eigentlich eine tolle Arbeit leisten.
..Stolz oder Scham	[]		
..Stolz oder Scham	[]		
..Anerkennung	[]		
..Anerkennung	[]		
..Stolz oder Scham	[]		
..Anerkennung	[]		
		85	I: Und Sie meinen quasi, wenn sie das hätten, dann wären sie motivierter?

	86	FK1: Dann wären sie motivierter.
	87	I: Okay, verstehe. Genau.
	88	I: Und wenn Ihr Team demotiviert ist, gibt es da bestimmte Maßnahmen, die Sie ergreifen, um das wieder zu fördern?
..Vorgesetztenverhalten	89	FK1: Ja, tatsächlich Vorleben, ne, also das, ähm, ich finde das immer sehr, sehr wichtig, dass man Dinge auch vorlebt, die man einfordert, und dann tun die Leute das, also so, ähm, meistens dauert es ein paar, also du kannst natürlich jetzt per Order to move irgendwas in die Mannschaft reintragen, das prallt dann auch meistens ab, oder wird dann halt irgendwo, die machen dann was anderes, sozusagen, da musst du ständig kontrollieren, ne, das ist natürlich auch Quatsch. Äh, eher so, die, ja, die Sehnsucht nach dem weiten Meer wecken, ne, um, also nicht die Leute in den Wald schicken, Bäume fällen, Schiffe bauen lassen, ne, lass sie den Weg finden, vielleicht machen sie was ganz anderes, um zu dem weiten Meer zu kommen.
..Vorgesetztenverhalten		
..Vorgesetztenverhalten		
	90	I: Also vielleicht auch dann quasi weiterliegende Ziele?
..Vorgesetztenverhalten	91	FK1: Weiterliegende Ziele. Ja, genau.
	92	I: Okay, auch sehr interessant. Und haben Sie da besondere Strategien oder Ansätze, um demotivierte Menschen in Ihrem Team wieder zu motivieren?
..Vorgesetztenverhalten	93	FK1: Ja, tatsächlich eben genau das mit diesem „die Sehnsucht wecken“, ne, also ich war ja, als Equipment-Ingenieur hatte ich quasi keine fachliche Weisungsbefugnis den Leuten gegenüber, und ich musste aber trotzdem überzeugen, irgendwas zu machen, was ich für gut fand, oder sagen wir mal, was wir als Team erarbeitet haben, was den Arbeitsalltag erleichtert oder eben die Maschine schneller zum Laufen bringt, und so weiter. Und das war eine Zeit, wo ich das auch gelernt habe, quasi ohne Führungsgewalt oder ohne, ohne legale Führung, die Leute trotzdem zu etwas zu bringen, was zu tun, was dann letztendlich zielführend war. Und wenn du das jetzt einmal gemacht hast und gemerkt hast, dass es schneller geht, dann hat sich das auch rumgesprochen in dem gesamten Team, und dann haben sie quasi genau das dann auch gemacht.
..Vorgesetztenverhalten		
..Die Arbeit selbst		
..Leistung/Erfolg		
..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeite	94	I: Also Sie haben quasi einen besseren Weg den Leuten aufgezeigt für ihre Arbeit?
..Vorgesetztenverhalten	95	FK1: Wichtig ist aufgezeigt, also vorgemacht. Ich sag mal so, es gibt ja so einen platten Spruch, „Es ist ein Unterschied, ob man den Weg nur kennt, oder ob man ihn selbst gegangen ist“, ne, kommt aus einem schönen Film, und, äh, das ist tatsächlich so. Also, wenn du nur erzählst, dann, du musst sie mitnehmen, einmal den Weg gehen, und dann funktioniert das von selber.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeitende		
..Vorgesetztenverhalten		
..Verantwortung		
	96	I: Okay. Ja. Sehr interessant, danke. Ähm, das wären jetzt eigentlich auch schon meine Hauptfragen gewesen. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen, und zwar würde mich interessieren, ob Sie jetzt etwas sehen, was wir vielleicht noch nicht beleuchtet haben, oder was Ihnen noch eingefallen ist, was Sie im Bezug auf Motivation wichtig finden.
..Verantwortung	97	FK1: Mhm. Also, den Leuten was zutrauen, ne, also, man sagt immer so schön, diese Verantwortung übernehmen lassen, also, die sind ja alles keine, sagen wir, keine dummen Leute, sondern die haben ja ihre eigenen Ideen auch, ne, und ich finde, so einen gewissen Grad Freiheit, den du den Leuten zugestehst, wo du sagst, dort wollen wir hin, wie wir dort hinkommen, so, mach, also, überleg dir was, ne. Wenn du merkst, da tut sich jemand schwer damit, dann natürlich schon den nächsten Schritt nochmal zeigen, aber die meisten Leute, die sind dann froh drüber, dass sie sich Gedanken machen, wie erreichen sie das Ziel, weil sie dann nämlich, wenn sie das Ziel erreicht haben, wie sie ihren eigenen Weg gegangen sind, sind sie viel, viel zufriedener oder viel erfüllter, ne, das ist so.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeitende		
..Die Arbeit selbst		
..Verantwortung		
..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitar		
..Vorgesetztenverhalten		
..Verantwortung		
..Leistung/Erfolg	98	I: Wenn sie auch was, nicht nur, also, wenn sie quasi ihre eigenen Gedanken mit einbringen können, ihre eigene, genau, okay.
	99	FK1: Das soll jetzt nicht heißen, dass sie irgendeine Dichtung, die wichtig ist,

..Verantwortung
 ..Verantwortung
 ..Leistung/Erfolg
 ..Vorgesetztenverhalten

100

gegen eine andere Dichtung ersetzen, die diese technischen, also, sagen wir, irgendwelche sicherheitsrelevanten Sachen dann verletzt, das soll es nicht heißen, ne, aber man muss den Leuten eine gewisse Freiheit geben, die sie dann einfach auch ausfüllen, das funktioniert. Also, ich hab's noch, ehrlich gesagt, bei noch keinem erlebt, dass er das dann nicht nutzt, ne, dass er dann sagt, Mensch, das ist jetzt meine Idee, cool, dann gehen wir in die Richtung, ne, das ist so. Also, ein Credo. Man muss die Stärken der Leute nutzen.

I: Okay. Und was würden Sie sich für die Zukunft, ganz speziell in Bezug auf Motivation, natürlich in der industriellen Instandhaltung, am meisten wünschen?

101

FK1: Dass wir, ähm, als Deutschland oder als Mitteleuropa Weltmarktführer in Instandhaltung werden. Was wir schon fast sind, aber das weiß noch keiner. Also, das wissen die wenigsten selber.

102

I: Okay.

103

FK1: Die fünf größten Servicefirmen der Welt sind deutsche Firmen. Äh, nee, ich glaube, unter den zehn größten Servicefirmen sind fünf deutsche, so vielleicht. Okay. Und ich denke, gerade dieses, was jetzt im Umbruch ist, diese Automotive wandelt sich massiv, ne? Wir sollten unser Know-how, was wir haben, Instandhaltung, und das ist hoch in Deutschland, mehr nutzen, ne? Also, man sollte wirklich diese Branche ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen, ins Spotlight stellen, aber schon sagen, wir können das, und das sollten wir, oder vielleicht doch ins Spotlight stellen.

..Anerkennung
 ..Stolz oder Scham

104

I: Also die eigenen Leistungen dann nicht unter den Scheffel stellen, sondern die auch auf die Fahne sich schreiben?

..Anerkennung

105

FK1: Okay.

..Anerkennung

106

I: Super. Dann wären wir soweit durch. Meine letzte Frage ist, ob Sie noch Fragen zum weiteren Vorgehen und der Untersuchung an mich haben.

107

FK1: Ähm, wie bist du motiviert?

108

I: Was mich motiviert?

109

FK1: Ja, was dich motiviert.

110

I: [Antwort, für Forschung nicht relevant] Aber ansonsten noch Fragen zur Untersuchung, die wir jetzt gemacht haben?

111

FK1: Äh, na, die Fragen waren okay. Also ich habe jetzt keine Frage völlig überraschend gefunden, die jetzt aus dem Kontext vielleicht raus ist. Ja.

112

I: [Pause] Also keine Fragen?

113

FK1: Keine, keine weiteren Fragen.

114

I: Okay, super. Dann nochmal vielen Dank. Ich beende die Aufnahme hiermit.

115

Postskriptum FK1: sehr stimmiges und schlüssiges Gespräch mit durchgehend hoher inhaltlicher Konsistenz, FK1 verfügt über einen außergewöhnlich großen Erfahrungsschatz, was sich in einem breiten Antwortspektrum gezeigt hat, FK1 hat viele Fragen sowohl aus der Perspektive seiner früheren Tätigkeit als Mitarbeitendem als auch aus der Position als Führungskraft beantwortet, was einen deutlichen Mehrwert für die inhaltliche Tiefe darstellt, sehr offene Gesprächshaltung, hohe Transparenz und Bereitschaft, Einblicke in unterschiedliche Rollen und Phasen der eigenen Laufbahn zu geben, teilweise sehr schnelles Sprechtempo, mit dem Versuch, möglichst viel Informationsgehalt zu transportieren, gelegentliches „Überschlagen“ beim Antworten, lange, detailreiche Antworten, die trotz des Umfangs klar nachvollziehbar und logisch strukturiert waren, ruhige Gesprächsatmosphäre, konzentrierter Eindruck, FK1 wirkte engagiert und reflektiert, FK1 hat mehrfach gezeigt, dass er Zusammenhänge aus unterschiedlichen Organisationsebenen versteht und einordnet, was sich besonders in der Breite der Beispiele bemerkbar gemacht hat, insgesamt sehr wertvolle und informative Datenbasis durch hohe Offenheit und differenzierte Betrachtung sowohl motivierender als

| auch demotivierender Faktoren